

гальні цифри в освітніх цензах вказують на те, що у період з 1906 р. по 1912 р. з 224 рукоположених священників 101 священник взагалі не отримав духовної освіти [6, л. 5-9].

Таким чином, освітні стратегії у родині священника спрямовувалися на навчання синів, отримання ними практичних навичок богослужіння з ранніх літ. Навчання синів у спеціальних духовних закладах залежало від родинного бюджету. У випадку нестачі коштів чи багатодітності родини батьки-священники намагалися “притримати” синів при собі, тим самим захистити родину від додаткових витрат і забезпечити сину місце церковнослужителя у парафії.

Примітки

1. *Беглов А. Л.* Сословность православного приходского духовенства в начале XX века: региональные особенности // Электронный научно-образовательный журнал “История”. – М., 2013. – Вып. 5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://mes.igr.ru/s207987840000561-6-1> (дата обращения: 12.04.2014).
2. *Знаменский П.* Руководство к истории Русской православной церкви / П. Знаменский. – Казань, 1876. – 482 с.
3. *Лащенков Н. А.* Материалы к столетию Харьковской кафедры Христофор – первый епископ Слободско-Украинский и Харьковский // Харьковский сборник. – 1894. – Вып. 8. – С. 99-171.
4. *Леонтьева Т. Г.* Жизнь и переживания сельского священника (1861–1904) // Социальная история. Ежегодник. – М., 2000. – С. 34-56.
5. *Мионов Б. Н.* Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: в 2 т. – СПб. : Дмитрий Буланин, 1999. – Т. 1. – 548 с.
6. РГИА, ф. 796, оп. 445, д. 291. Образовательный ценз лиц, рукоположенных в сан священника в 1906–1912 гг. Л. 5-9, 11-15, 47-51.
7. *Пономарев О.* По вопросу о средствах содержания сельского духовенства // Руководство для сельских пастырей. – 1861. – № 39. – С. 451-466.
8. *Посохова Л.* Шлюбні стратегії випускників православних колегіумів та формування стану духовенства в Україні XVIII ст. // Сіверянський літопис. – 2008. – № 4. – С. 108-116.
9. *Посохова Л. Ю. Пилипенко Н. Г.* Сім'я парафіяльного священника Харківської єпархії XIX ст. // Краєзнавство. – К., 2005. – № 1-4. – С. 146-152.

Кабанець Є. П.

Провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НОВІ ДАНІ ПРО УДАВАНИЙ ЗАМАХ НА СЛОВАЦЬКОГО ПРЕЗИДЕНТА Й. ТІСО У КІЄВО-ПЕЧЕРСЬКІЙ ЛАВРІ

У новітній історіографії побутує думка, що руйнація Успенського кафедрального собору Києво-Печерського монастиря була пов'язана з невдалим замахом радянського підпілля на життя президента Словацької держави Йозефа Тісо. Нині ця версія ставиться під сумнів завдяки знахідці нових документальних свідчень. На підставі автентичних матеріалів було з'ясовано справжні обставини, що призвели до цієї трагедії й слугували її зовнішнім тлом [8; 9, 80-87; 10, 81-97]. Проте деякі аспекти згаданих подій й досі лишаються поза увагою істориків. Насамперед й досі не отримано відповідь на питання, чи мала інсценізація замаху спонтанний характер. Не з'ясовано, яка роль відводилася в цій закулісній грі словацькій стороні; не встановлено, який сценарій подій розробляли організатори провокації і наскільки далеко вони збиралися піти.

Аналіз публікацій сучасних словацьких істориків та ін. іноземних дослідників, що вивчають новітню історію Словаччини, дозволяє пролити світло на цю контroversійну тему. Більшість з цих дослідників схильється до думки, що між очільниками Третього Рейху і Словацької республіки ще напередодні радянсько-німецької війни виникли глибокі, неподолані суперечності. Зокрема *Іван Каменець (Ivan Kamenec)* пише: “Незалежно від ... достеменності чи облудності [легенди про замах] виникає питання про повсякденні стосунки між Тісо й політичними елітами нацистської Німеччини. Ці стосунки не формувалися безпроблемно й гармонійно. Нацистам, особливо радикалам з СС, а також з інших ланок німецької державної ієрархії, дуже багато чого не подобалося в Тісо. Набагато охочіше вони бажали бачити на чолі Словацької держави відвертих колабораціоністів, таких як Тука (Войтех Тука – прем'єр-міністр словацького уряду. – *Авт.*), Мах (Шаньо Мах – очільник словацького міністерства внутрішніх справ. – *Авт.*) чи інших радикалів з непотамованими політичними амбіціями, котрі, не криючись, копіювали б нацистські зразки й привносили б їх в політику Словаччини” [3, 76-77].

У зв'язку з цим припускається, що невдоволення словацьким президентом з боку очільників Третього Рейху могло досягти небувалого розмаху. В одному з словацьких блогів навіть зазначалося: “Тісо чинив опір нацистам настільки сильно, що його вирішили позбутися. Навіть стверджують, що вбивство (правильніше, замах на вбивство. – *Авт.*) було організовано за прямим наказом Генріха Гімmlера” [5]. Це твердження знайшло наступне роз'яснення. За *Деннісом Бартоном (Dennis Barton)* “в той час як Гітлер вимагав більшого співробітництва словацьких військ, вони відмовились. Це засмутило Тісо, чие сприйняття своєї країни як союзника Німеччини добре відоме. У листопаді 1941 р. він відвідав словацьких солдатів в Україні, щоб побачити, як людям жилося під комуністичним режимом. Під час його візиту до Печерської лаври в Києві, будівля була підірвана динамітом. Тісо врятував своє життя завдяки тому, що залишив храм кількома хвилинами раніше, ніж планувалося. Цей замах на його життя, ймовірно, здійснила секретна поліція Гімmlера, який завжди ставився до Тісо вороже” [1].

Більш докладний коментар на цю тему знаходимо у *Мартина Стоффа (Martin Štoffa)*: “На початку 1941 року стало відомо про змову проти доктора Тісо, в яку були вплетані чинники Глінкової гвардії (словацк. Hlinkova garda – воєнізовані підрозділи словацьких штурмовиків. – *Авт.*), при чому підозра впала на Туку, Маха і Чатлоша (Фердинанд Чатлош – військовий міністр. – *Авт.*). Перші двоє участь у ній рішуче заперечували, а генерал Чатлош подав у відставку. Тісо, утім, не прийняв її, аби залучити Чатлоша на свою сторону.

Х. Е. Лудін, посол Німеччини в Словаччині, чинив тиск на д-ра Тісо, аби той не опирався німецьким інтересам, представленим урядом д-ра Туки. Тісо заявив: “Обмеження мого впливу виявилось б нестерпним для мене, якби мені довелось безпорадно спостерігати такий розвиток подій, за якого я не міг би, як велить сумління, нести відповідальність перед словацьким народом”. Доказом лояльності Чатлоша стосовно Тісо стала його рішуча протидія на засіданні Кабінету міністрів пропозиції Туки про надання кількох словацьких дивізій Німеччині для проведення кампанії проти Югославії. Завдяки позиції Чатлоша, уряд Туки був змушений відхилити це рішення. (“Якщо Тука хоче у кожній справі допомагати німцям, нехай збере добровольців й з ними відправляється разом з Махом воювати в Югославії”).

3-4 листопада 1941 року стався невдалий замах на д-ра Тісо, підготований таємними німецькими агентами, СС (Schutzstaffeln) і гестапо за прямим наказом Гімmlера. [В ці дні] Тісо навідував словацьких солдатів на Східному фронті, а потім оглядав місто Київ. Тут, в знаменитій Печерській лаврі, котра була для німців символом українського націоналізму й православної віри, заледве чи не через півгодини після від'їзду президента вибухнула бомба” [6].

Мілан С. Дуріка (Milan S. Ďurica) підсумовує: “Оскільки Тісо свою поїздку в Україну підготував без дозволу Берліну, лише в таємному контакті з німецьким військовим командуванням на українському фронті, вірогідніше припустити, що замах організували німецькі секретні служби, що мали своїх агентів як у Братиславі, так і на фронті. Останнім часом в Москві знайдено документ, що підтверджує це” [2, 431].

У книзі *Павла Мічянека (Pavel Mičianek)* “Словацька армія в кампанії проти Радянського Союзу” розголошується джерело цієї інформації: “За деякими даними, руйнація Києво-Печерської лаври лежить на совісті спеціального підрозділу СС по “знищенню й пограбуванню культурної й мистецької спадщини російського народу”. Про [успіх] акції, кажуть, мав потурбуватись (mal mať údajne na starosti) штурмбанфюрер СС Донер (Дьорнер. – *Авт.*) з особистого імперського штабу (osobného štábu říšského) керівника СС Генріха Гімmlера. Таку інформацію надав радянським слідчим обергрупенфюрер СС Фрідріх Еккельн, керівник східного регіону (Остланд). Припускають (špekulovalo sa), що вбивство Йозефа Тісо підготував Г. Гімmlер, який відверто його ненавидів. Гімmlер навряд чи дозволив би (by si však sotva dovolil) ліквідувати президента Словацької республіки всупереч волі Адольфа Гітлера, що не бачив підстав для ліквідації Тісо, лояльного німецькому рейху й вбивства при цьому також кількох високопоставлених німецьких офіцерів” [4, 252, pozn. 37].

Узагальнюючи сказане вище, можна припустити, що головною мішенню бутафорського замаху у Печерському монастирі 3 листопада 1941 р. був не Йозеф Тісо. Скоріше за все, цей інцидент слід сприймати як акцію залякування, спрямовану безпосередньо проти Фердинанда Чатлоша. Саме останній й був тією людиною в оточенні Тісо, що мала реальний вплив у військовій сфері і відверто саботувала заходи щодо втягування Словаччини у війну на боці Третього Рейху. Як зазначалося вище, воєнний міністр відмовився надати Німеччині допомогу у кві-

тневій кампанії на Балканах. Через цю відмову Гітлер був змушений відкласти напад на Радянський Союз на шість тижнів, що, зрештою, й вплинуло на уповільнення наступу на Москву до осінньої негоди. Після вступу Словаччини у війну проти СРСР пасивна протидія німецьким вимогам лише зроста. Було фактично зірвано мобілізацію: після 22 червня 1941 р. загальна чисельність словацької армії збільшилась лише на 3 тис. резервістів. Безумовно, відповідальність за це лежала передусім на військовому міністрі. Складається враження, що він взагалі не сприяв підтриманню боєздатності своєї армії на належному рівні. Моральний дух у військах лишався невисоким; там панували панславистські настрої, а офіцерський корпус, за даними німецької військової розвідки Абвера, виявився на 60 відсотків чехословакофільським.

Восени 1941 р. у розпал операції “Тайфун”, коли остаточно провалився бліцкриг і німцям катастрофічно не вистачало живої сили й озброєння для продовження бойових дій, в черговий раз виникла загроза, що словацькі дивізії не виконають свого союзницького обов’язку, як це сталося у квітні в Югославії. Саме тому наприкінці жовтня словацька урядова делегація на чолі з Тісо була викликана до Берліна, щоб в черговий раз засвідчити нацистському керівництву свою лояльність і покору та зголоситися до подальшого воєнного співробітництва. Проте в цей самий час в Братиславі відбувалися демонстрації з антинімецькими гаслами, влаштовувались диверсії і акції саботажу на підприємствах, що обслуговували вермахт [7, 160-161]. Словацький уряд фактично дивився на все це крізь пальці або демонстрував повну пасивність. З 1942 р. словацькі військові формування взагалі почали переходити на бік радянських партизанів й воювати проти нацистів.

Нині відомо, що Фердинанд Чатлош був цілковитим опортуністом. У 1944 р., коли поразка Німеччини стала очевидною, він розробив план військового перевороту для повного вигнання німців, в якому ключова роль відводилася “підпільній організації словацьких більшовиків”, при цьому в країні встановлювалася прорадянська військова диктатура. Чатлош підготував відповідний “меморандум”, переданий в липні 1944 р. до Москви [11, 374]. Фактично воєнний міністр намагався стати посередником між радянським керівництвом і словацькими силами Опору, щоб перехопити ініціативу в поваленні пронацистського уряду Войтеху Туки і здобути собі чільне політичне місце у повоєнній “радянській Словаччині”. Ця пропозиція була відхилена Й. Сталіним, проте за своє пристосуванство Чатлош фактично unikнув покарання, якого зазнала вся військова і політична еліта Словацької держави.

Підлегли військового міністра відбулися у кращому випадку тривалими тюремними термінами. Показово, що навіть така абсолютно нікчемна людина, як Тідо Гашпар, шеф уряду пропаганди, що вславився своєю прихильністю до “зелених втіх” (Ілля Еренбург величає цього “словацького Геббельса” “малопримітним літератором й високоталановитим п’яницею”, “завсідником всіх шинків Братіслави”), був засуджений до позитивного ув’язнення. На відміну від нього Чатлош не зазнав судових переслідувань, а був лише викликаний до Москви, де провів близько року, після чого доживав віку в ролі дрібного службовця в сільській глушині.

Не викликає сумніву, що умонастрої Фердинанда Чатлоша та його коливання були чудово відомі очільникам Третього Рейху і викликали у них велике роздратування. Виходячи з цього, підозри словацьких істориків, що інцидент у Києво-Печерському монастирі був справою спецслужб Генріха Гімmlера, цілком підтверджуються. Неприязнь та недовіра до військового керівництва Словацької республіки, якому закидалась провина у військових невдачах і прорахунках нацистів на Східному фронті, могла служити супутнім мотивом цього замаху. Недаремно німці привезли Йозефа Тісо і його почет до Лаври саме в той день, коли вони нарочито розклеїли в околицях монастиря оголошення про “заплановане” розмінування його кафедрального собору. Така навмисна “недбалість” при забезпеченні безпеки гостей так само, як і повне замовчування наслідків “диверсії” в місцевій пресі, говорить про те, що вибух у храмі був демонстративним попередженням для ненадійних союзників, запідозрених в нещирості та ренегатстві.

Примітки

1. Barton Dennis. Fr. Tiso, Slovakia and Hitler <http://www.churchinhistory.org/pages/booklets/tiso%28n%29-1.htm>
2. Ďurica Milan S. Dejiny Slovenska a slovákov v časovej následnosti faktov dvoch tisícročí. – Lúč-Bratislava, 2003.
3. Kamenec Ivan. Tragedia polityka, księdza i człowieka (Józef Tiso 1887–1947). – Warszawa, 2001.
4. Mičianek Pavel. Slovenská armáda v ťažení proti sovietskemu zväzu (1941–1944). – Banská Bystrica, 2007. – I. V operácii Barbarossa.

5. Skovajsa Pavol, Palata Luboš [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стат.: <http://jaroslav.blog.cz/1008/zvlastni-zprava-bratislavskeho-rozhlasu-a-atentat-na-prezidenta-slovenskeho-statu>
6. ŠtOFFA Martin. Závěrečná maturitná práca z dejepisu o ThDr. Jozefovi Tisovi [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стат.: <http://www.sp-s.wz.cz/predstavitelia/tiso/zaverecnamaturitna.htm>
7. Аморт Ч., Єдлічка І. М. Розшукується невідомий зрадник. – К., 1971.
8. Кабанець Є. П. Загибель Успенського собору: міфи і дійсність. Документальне розслідування. – К., 2011.
9. Кабанець Є. П. Знищення Успенського собору в 1941 р.: нові матеріали // Пам'ятки України. – 2012. – № 6. – С. 80-87.
10. Кабанець Є. П. Руйнація Успенського собору Києво-Печерської лаври 3 листопада 1941 р. // УІЖ. – 2011 – № 5. – С. 81-97.
11. Чехия и Словакия в XX веке: очерки истории. В 2-х кн. – М., 2005. – Кн. 1.

Калінович О. І.

Завідувач сектору

Коркач С. О.

Молодший науковий співробітник

Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

ПОКРОВСЬКА ЦЕРКВА У ПЕРЕЯСЛАВІ (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)

Дослідники переяславських старожитностей І. Крамаренко, А. Стороженко, Д. Зубков, користуючись описами церковного майна та кліровими книгами, встановили, що перші згадки про церкву, освячену на честь Покрови Божої Матері, належать до 1614 р. [2, 4; 1080, 389]. Церковні описи повідомляють, що “...прежде этой Церкви, в городе Переяславе, в нынешнем Покровском приходе, существовала Церковь XVII столетия, но когда именно и кем она построена, в память ли Покрова или в другое имя была создана, деревянная ли или каменная была, где стояла и по какой причине закрыта, ни из каких документов не видно, и по преданию неизвестно, видно только, что она не на том месте существовала, на котором существует нынешняя Церковь” [3, 902-916].

Церква була розташована на південному боці міста поблизу трактової дороги, яка вела на Київ, ліворуч від річки Альти, відокремленої від церкви напіврозритим валом. Неподалік від церкви були розміщені великі міські ворота – Альтицька брама або Башта.

Наприкінці XVII ст. Переяслав мав статус полкової столиці. Аби нащадки згадували їхні імена із вдячністю, переяславські полковники беруть активну участь у відбудові православних храмів. На цей період дерев'яні стіни Покровської церкви стали вже непридатними, тому парафіяльна громада вирішила звести нове приміщення.

У 1704 р. біля старої Покровської церкви переяславський полковник Іван Мирович, племінник гетьмана Івана Мазепи, заклав фундамент нового кам'яного храму на честь взяття Азова [6, 337-351]. Спорудження церкви відбувалося під керівництвом та коштом самого Мировича. У 1706 р., коли обставини Північної війни змусили полковника залишити Переяслав, його дружина Пелагея продовжила справу чоловіка. Під її керівництвом закінчено будівництво храму, а також завдяки турботі Пелагеї церква була забезпечена необхідними речами [6, 346]. Храм освячено 30 вересня 1709 р. переяславським єпископом Захарією Корніловичем [3, 902].

Після того, як за наказом Петра I від 8 квітня 1712 р. уся родина Мировичів за прихильність до Мазепи була заслана до м. Тобольська, про храм піклувалася лише дочка Пелагеї – Феодора, яка вийшла заміж за генерального обозного Якова Лизогуба. Потребами церкви переймалися й сам Яків Лизогуб та його син Григорій [6, 346-347].

Із Покровською церквою пов'язано кілька легенд. За однією з них, бані храму порівняно зі стінами були дуже мініатюрними, тому що Мазепа заборонив Мировичеві закінчити будівництво церкви відповідно до первісного задуму, побоюючись, що вона буде красивішою за зведений гетьманом Вознесенський собор (1695-1700). Одного разу Мазепа сказав

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзивілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Противідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015